

HALLER MÜNZ- BLÄTTER

Band VIII – März 2015

NACHRICHTEN DER TIROLER NUMISMATISCHEN GESELLSCHAFT HALL IN TIROL

Beiträge zum
6. Österreichischen
Numismatikertag
2014

Beiträge zum 6. Österreichischen Numismatikertag

Hall in Tirol, 14.–16. Mai 2014

Herausgegeben von
Tiroler Numismatische Gesellschaft,
Hall im März 2015

Gedruckt mit freundlicher Unterstützung von

Historisch-kulturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien

Österreichische Akademie der Wissenschaften, Institut für Kulturgeschichte der Antike,
Abteilung Documenta Antiqua

Kunsthistorisches Museum, Münzkabinett

Münze Österreich

universität
wien

Historisch-Kulturwissen-
schaftliche Fakultät

KUNST
HISTORISCHES
MUSEUM
WIEN

Wir danken unseren Sponsoren

Stadt Hall

Hall AG – Münze Hall

Raiffeisen Regionalbank Hall in Tirol

Tourismusverband Region Hall – Wattens

Stadt **Hall in Tirol**

Raiffeisen Regionalbank
HALL IN TIROL

HALLER MÜNZBLÄTTER

Herausgeber und Medieninhaber (Verleger):
Tiroler Numismatische Gesellschaft, Burg
Hasegg 5, 6060 Hall in Tirol. Offenlegung: Art
und Höhe der Beteiligung am Medienunterneh-
men. Alleinhaber Tiroler Numismatische Ge-
sellschaft; grundlegende Richtung des Mediums:
Numismatische Fachzeitschrift. Redaktion:
Martin Holzknacht, Layout: Andrea Pancheri.
Gezeichnete Beiträge liegen nicht in der Verant-
wortung der Redaktion. – Titelbild: Marijan Rabik,
Tiroler Numismatische Gesellschaft.

INHALTSVERZEICHNIS

VORWORT	5
PROGRAMM	7
FESTVORTRAG – MEINRAD PIZZININI Bergfieber! – Geschichte und Kulturgeschichte des Tiroler Bergbaus zur Zeit Kaiser Maximilians I.	9
EMANUELE SBARDELLA Die numismatischen Wege zur Wissenschaftlichkeit der modernen Museen Eckhel, Mechel und die administrative Schönheit	31
DANIELA WILLIAMS – BERNHARD WOYTEK The scholarly correspondence of Joseph Eckhel (1737–1798): a new source for the history of numismatics	45
JIŘÍ MILITKÝ Schatzfund keltischer Goldmünzen von einem unbekannten mittelböhmischen Fundort - „OSO V 2“	57
ANDREA CASOLI Die Anfänge der römischen Reichsprägung unter Kaiser Nero	69
MARTIN ZIEGERT Vespasian und die Hortfunde	83
KARL STROBEL Münzreformen? Währungsreformen? Nochmals zur Münz- und Geldpolitik der Tetrarchenzeit und Constantins I.	105
ALENA TENCHOVA-JANZIK Verbreitung und Verwendung byzantinischer Münzen in Westfalen-Lippe	129
NIKOLAUS SCHINDEL Sasaniden, Kushan, Kushano-Sasaniden: Münzprägung, Propaganda und Identitäten zwischen Westiran und Ostiran	137
EHSAN SHAVAREBI Ein vorläufiger Bericht zur Katalogisierung der sasanidischen Münzen des Malek-Museums in Teheran	169
JÜRGEN WILD Ein Gerichtsurteil vom 1. Juni 1290 und die Brakteaten der Herren von Schlotheim	179

HUBERT EMMERIG – ELLEN BOŠNJAK – MICHAEL G. L. HERRMANN Geld in Abrechnungen – Beispiele aus Tirol (13. Jh.) und Bayern (16. Jh.)	193
HELMUT RIZZOLLI Falschmünzernester im Niemandsland. Funde und Gerichtsakten vom Lagertal	209
JÁNOS BUZA Der Erfolg der Tiroler Taler während der Türkenzeit in Ungarn	227
MARTIN ULONSKA Die Prägetechniken der Stadt Straßburg und ihre Nutzbarkeit für die Datierung der Straßburger Münzen	241
DAGMAR GROSSMANNOVÁ Beitrag zur Geldpolitik von Leopold I. und seinen Söhnen in Bezug auf Mähren	249
ANNA FABIANKOWITSCH Die Inventare des k. k. Hauptmünzamts für die Jahre 1767 und 1768	255
BERNHARD PROKISCH Aspekte der österreichisch-ungarischen Medaille im Ersten Weltkrieg	265
DANIELA PFENNIG Not macht erfinderisch: Als Tiroler Gemeinden ihr eigenes Geld druckten	289
MICHAEL HERRMANN Notgeld – Probe – Fälschung?! Neue Erkenntnisse zur Notgeldprägung der Marktgemeinde Garmisch 1917/18	311
JÜRGEN MÜHLBACHER Die protestantische Arbeitsethik – Mythos oder Realität? Eine Untersuchung an Hand der 5 Euro Münzen der Niederlande und Österreichs	319

Vorwort

Die Idee, Numismatikern in Österreich ein geeignetes Forum zur Präsentation aktueller Forschungen und zum fachlichen Diskurs zu bieten, geht auf das Jahr 2004 zurück, als der erste Österreichische Numismatikertag am Institut für Numismatik und Geldgeschichte der Universität Wien veranstaltet wurde. Der Kongress wurde vom Institut in Zusammenarbeit mit dem Münzkabinett des Kunsthistorischen Museums Wien und der Numismatischen Kommission der Österreichischen Akademie der Wissenschaften organisiert, die 2013 in der Abteilung Documenta Antiqua des Instituts für Kulturgeschichte der Antike aufging. Das Konzept der Veranstaltung erwies sich als so erfolgreich, dass seither alle zwei Jahre ein Österreichischer Numismatikertag unter Federführung der drei genannten Institutionen veranstaltet wurde.

Nachdem die ersten drei Kongresse in Wien abgehalten worden waren, forderten die Bundesländer ihr Recht ein: Nach Graz und Enns durften wir zum 10-jährigen Jubiläum im Jahr 2014 den 6. Österreichischen Numismatikertag in Hall in Tirol begeben. Die Tiroler Numismatische Gesellschaft, die seit mehr als vier Jahrzehnten einer der aktivsten regionalen numismatischen Vereine in Österreich ist, lud in die Burg Hasegg, und mehr als 60 Gäste – wissenschaftliche Numismatiker ebenso wie mit der Münzquelle arbeitende Historiker, Sammler und Händler – folgten der Einladung. In historischem Ambiente wurde vom 14. bis 16. Mai 2014 konstruktiv und fruchtbar gearbeitet, aber auch die Geselligkeit kam nicht zu kurz. Wie schon bei früheren Numismatikertagen wurde die Veranstaltung durch zahlreiche Teilnehmer wie auch Referenten aus dem Ausland bereichert: 2014 kamen sie aus Deutschland, Italien, Tschechien, Ungarn und dem Iran.

Es ist uns an dieser Stelle eine angenehme Pflicht, all jenen, die zum Gelingen des Kongresses beigetragen haben, unseren Dank abzustatten. An erster Stelle ist hier Martin Holz knecht zu nennen, der vom ersten Tag weg die Planungen – in enger Abstimmung mit den Unterzeichneten – in vorbildlicher Weise durchführte und ganz maßgeblich für das Gelingen der Veranstaltung verantwortlich zeichnet.

Ohne die Großzügigkeit unserer Sponsoren wäre es nicht möglich gewesen, den Numismatikertag durchzuführen und die vorliegenden Akten zu publizieren: Nach der Veröffentlichung der Akten des 4. Österreichischen Numismatikertags im Schild von Steier 23 (2010) und des 5. Österreichischen Numismatikertags in den Forschungen in Lauriacum 15 (2014) konnte nunmehr zum dritten Mal eine Tagungspublikation zum Druck gebracht werden. Wir danken neben der Tiroler Numismatischen Gesellschaft der Stadt Hall, der Hall AG – Münze Hall, der Raiffeisenregionalbank Hall in Tirol sowie dem Tourismusverband Region Hall-Wattens,

welche die von den Institutionen der Unterzeichneten bereitgestellten Mittel in namhafter Weise aufstockten.

Es ist uns eine besondere Freude, dass die vorliegende Publikation aufgrund des außerordentlichen Einsatzes von Martin Holz knecht und Andrea Pancheri innerhalb Jahresfrist nach der Tagung erscheinen kann.

Nach acht Jahren wird der Österreichische Numismatikertag 2016 wieder nach Wien zurückkehren, wo wir uns in der Oesterreichischen Nationalbank einfinden werden: unsere numismatischen Freunde aus den Bundesländern haben die Latte hoch gelegt!

Michael Alram, Münzkabinett des Kunsthistorischen Museums Wien

Hubert Emmerig, Institut für Numismatik und Geldgeschichte der Universität Wien

Bernhard Woytek, Österreichische Akademie der Wissenschaften,
Institut für Kulturgeschichte der Antike, Abteilung Documenta Antiqua

Programm

Mittwoch, 14. Mai 2014

- 18.00 *Eröffnungsvortrag:*
MEINRAD PIZZININI
Bergfieber! – Geschichte und Kulturgeschichte des
Tiroler Bergbaus zur Zeit Kaiser Maximilians I.

Donnerstag, 15. Mai 2014

- 9.00 – 9.30 MARTIN ZIEGERT
Auswertung flavischer Münzfunde
- 9.30 – 10.00 HELMUT RIZZOLLI
Falschmünzernester im Niemandsland. Funde und Gerichtsakten
vom Lagertal
- 10.15 – 10.45 ALENA TENCHOVA-JANZIK
Verbreitung und Verwendung byzantinischer Münzen
in Westfalen-Lippe
- 10.45 – 11.15 JÁNOS BUZA
Der Erfolg der Tiroler Taler während der Türkenzeit in Ungarn
- 11.15 – 11.45 BERNHARD PROKISCH
Aspekte zur österreichischen Medaille im Ersten Weltkrieg
- 12.45 – 14.00 *Führung durch die Münze Hall*
- 14.00 – 14.30 DANIELA PFENNIG
Tiroler Notgeld erzählt – Plurale Bedeutungen eines Kleingeldersatzes
- 14.30 – 15.00 HUBERT EMMERIG, ELLEN BOŠNJAK, MICHAEL G. L. HERRMANN
Geld in Abrechnungen - Beispiele aus Tirol (13. Jh.)
und Bayern (16. Jh.)
- 15.00 – 15.30 MICHAEL HERRMANN
Notgeld, Probe oder Fälschung? - Neue Erkenntnisse zur
Kriegsnotgeldprägung der Gemeinde Garmisch - Bayern
- 16.00 – 16.30 HANNE MAIER – *Vortrag entfiel krankheitshalber*
Die monetäre und wirtschaftliche Entwicklung der
Peloponnes im 4. Jh. v. Chr. – Eisenproduktionen
- 16.30 – 17.00 KARL STROBEL
Münzreformen? Währungsreformen? Nochmals zur Münz- und
Geldpolitik der Tetrarchenzeit und Constantins I.

17.00 – 17.30 JÜRGEN MÜHLBACHER
Die protestantische Arbeitsethik – Mythos oder Realität
Ein interkultureller Vergleich an Hand niederländischer und
österreichischer Münzen

Freitag, 16. Mai 2014

- 9.00 – 9.30 EMANUELE SBARDELLA
Die numismatischen Wege zur Wissenschaftlichkeit der modernen Museen
- 9.30 – 10.00 DANIELA WILLIAMS – BERNHARD WOYTEK
Joseph Eckhel (1737-1798) und sein numismatisches Netzwerk:
Ein Forschungsprojekt an der Österr. Akademie der Wissenschaften
- 10.00 – 10.30 ANNA FABIANKOWITSCH
Ein Inventar des k. k. Hauptmünzamtens für das Jahr 1768
- 10.45 – 11.15 JIŘÍ MILITKÝ
Schatzfund keltischer Goldmünzen von einem unbekanntem
mittelböhmischen Fundort - „OSOVI 2“
- 11.15 – 11.45 EHSAN SHAVAREBI
Zur Katalogisierung der sasanidischen Münzen des Malek-Museums in
Teheran
- 13.00 – 14.15 *Stadtführung*
- 14.15 – 14.45 JÜRGEN WILD
Ein Gerichtsurteil vom 1. Juni 1290 und die Brakteaten der Herren von
Schlotheim
- 14.45 – 15.15 KLAUS VONDROVEC
Nachahmungen römischer Münzen im sogenannten Barbaricum
- 15.15 – 15.45 MARTIN ULONSKA
Prägetechnik als Mittel zur Datierung der Gepräge der Stadt Straßburg
- 16.15 – 16.45 ANDREA CASOLI
Die Münzprägung von Kaiser Nero
- 16.45 – 17.15 DAGMAR GROSSMANNOVÁ
Beitrag zur Geldpolitik von Leopold I. und seinen Söhnen in Bezug auf
Mähren
- 17.15 – 17.45 NIKOLAUS SCHINDEL
Die kushano-sasanidische Münzprägung - eine Neubewertung

Samstag, 17. Mai 2014

10.00 – 12.00 *Führung durch Schloss Ambras bei Innsbruck*

The scholarly correspondence of Joseph Eckhel (1737–1798): a new source for the history of numismatics

INTRODUCTION

In the wake of the publication of Christian E. Dekesel's ground-breaking bibliographies of 16th to 18th century numismatic literature,¹ scholarly interest in the history of numismatics has been constantly increasing over the past two decades.² Traditionally, research on this topic has been carried out for the most part on the basis of printed sources. However, these are just part of a bigger picture. There is a considerable amount of unpublished manuscript material – e.g. drafts of larger works, notebooks, and especially letters – which adds significantly to our knowledge and also sheds light on different aspects of the discipline, as compared to the printed works. Hence, in 2013, the international project *Fontes Inediti Numismaticae Antiquae* (FINA) was created with the aim of promoting the study and publication of numismatic manuscript sources from the 16th to the 18th centuries.³ Within this wider framework, an externally funded three-year research project on one of the founding fathers of numismatics, the Austrian scholar Joseph Hilarius Eckhel (1737–1798),⁴ was launched at the Austrian Academy of Sciences.⁵

Eckhel – from 1774 professor of classics at the University of Vienna⁶ and from 1776 sole director of the cabinet of ancient coins of the Imperial collections – was the first scholar to approach the numismatic material of the ancient world in a comprehensive and systematic way. His activity, and in particular the publication of the all-important *Doctrina numorum veterum*, in eight volumes (Vienna, 1792–1798),⁷

The authors are grateful to Andrew Burnett (London) for commenting on a draft of this note.

¹ Dekesel 1997; Dekesel 2003; Dekesel – Dekesel-De Ruyck 2009[–2013].

² See, most recently, the proceedings of the symposium *Translatio nummorum* (Peter – Weisser 2013) or the articles by de Callatay 2014a; de Callatay 2014b; Missere Fontana 2014.

³ FINA is being coordinated by the Académie Royale de Belgique (Brussels; François de Callatay) and the Austrian Academy of Sciences (Vienna; Michael Alam and Bernhard Woytek) and is under the patronage of the Union Académique Internationale (UAI).

⁴ The main biographical reference on Eckhel still is Bergmann 1857. See also Kenner 1871 and recently Mittag 2012.

⁵ FWF project no. P25282: “Joseph Eckhel (1737–1798) and his numismatic network”. Project leader: Bernhard Woytek, project associate: Daniela Williams.

⁶ On Eckhel's teaching activity see Szaivert (forthcoming) and Williams – Woytek (forthcoming). For a history of numismatic teaching at the University of Vienna see Specht 2005.

⁷ Eckhel 1792–1798. A volume of additions, based on Eckhel's notes, appeared posthumously in 1826; see [Eckhel – Steinbüchel] 1826.

represented a decisive turning point for the discipline.⁸ He devised what became known as the “Eckhel system”,⁹ a way to organize ancient coinage by dividing it into Roman and non-Roman material and by arranging these two classes by means of sound chronological and geographical criteria. Thus, Eckhel made obsolete the traditional method of grouping ancient coins according to metals and sizes, which had been developed by coin collectors for practical and aesthetic reasons.¹⁰

THE PROJECT

The new research project started in January 2013 and will continue until December 2015. It approaches Eckhel’s life and work from a new point of view. Unlike previous contributions mainly of the later 19th and 20th centuries,¹¹ this study is not based exclusively on Eckhel’s published works, but mainly on unpublished manuscripts and other archival documents. The core of the manuscript material is represented by 163 scholarly letters addressed to Eckhel by 38 correspondents residing in Europe and the Levant.¹² The correspondents include famous classicists and numismatists like Jean-Jacques Barthélemy, Christian Gottlob Heyne or Gaetano Marini, as well as collectors like Pieter van Damme and Michele Vargas Macciucca. Surprisingly, these letters have never been looked at in depth before.¹³ Apart from one letter, they are presently bound in a single volume, kept in the archives of the

⁸ Babelon 1901, pp. 136, 187; Crawford 1990, p. 125; Burnett 2003.

⁹ The term “systema Eckhelianum” is attested as early as 1786 in a manuscript by Friedrich Münter (1761–1830), today kept in the library of the Royal Cabinet of Coins and Medals in the National Museum in Copenhagen (Mørkholm 1981, p. 130 and fig. 32, *Iosephi Eckhelii Systema Rei Numariae*). At an earlier date (1782) Georg Zoëga, referring to Eckhel’s teachings, wrote to Esmarch that he was learning a ‘system’ (Andreasen 1967, p. 297); see also Zoëga’s first letter to Eckhel, November 19, 1785: “il sistema da lei insegnatomi” (KHM, MK Archiv V, 156, f. 1r; Andreasen – Ascani 2013, vol. 2, p. 64). Later the term was also used in the title of Domenico Sestini’s 1797 publication.

¹⁰ On the arrangement of coins in the 17th century see Missere Fontana 2014. The geographical arrangement, used by Eckhel from the very beginning of his scholarly activity (Eckhel 1775), modified and enhanced the one previously introduced by Joseph Pellerin (1684–1783); on this topic see Burnett 2004, pp. 75–77. On May 19, 1775, Giuseppe Pelli Bencivenni (1729–1808) commented on the arrangement of the coins in the Florentine collection as left by Eckhel in 1773: “Questa divisione è scientifica, ma non bella all’occhio, ed ha il difetto di confondere le monete, con le medaglie battute in onore di alcuno senza che sieno servite per il commercio” (Fileti Mazza – Tomasello 2003, pp. 120–121).

¹¹ In addition to the biographical works mentioned above (note 4) see also Millin [1799]; Wurzbach 1858; Kenner 1877; Sommervogel 1892.

¹² See the appendix. In early modern times, letters were the prime channel of national and international scholarly communication; see, e. g. Wallnig – Stockinger 2010, p. 20, with references.

¹³ Some remarks on these documents are in Bergmann 1857, pp. 345–348. The total count given by Bergmann is 165: however, on closer analysis some documents turned out to be attachments to letters. Only some excerpts of the letters by Esprit-Marie Cousinéry had been published before the beginning of this project (Bergasse 1931). The letters by Georg Zoëga have been published recently (Andreasen – Ascani 2013).

coin cabinet of the Kunsthistorisches Museum in Vienna.¹⁴ They are written in five different languages (French, Italian, Latin, German and Dutch) and span the period from 1772 to 1797: the correspondence preserved in the Kunsthistorisches Museum starts before Eckhel's formative research trip to Italy (1772–1773) and ends less than a year before his death. This collection of letters is clearly the result of a selection probably made after Eckhel's demise and was presumably kept in the archives as a reference for future curators of the coin collection. There are no private letters. It is a strictly scholarly correspondence, mostly addressing numismatic issues. In a number of cases, the letters provide find evidence for certain series of coins, which enabled Eckhel to attribute them to their minting place; one also finds detailed descriptions of early modern forgeries of ancient coins, or information on the acquisition of some specimens sent to the coin cabinet.¹⁵

In addition to this material, 74 letters written by Eckhel to his correspondents have been located in foreign archives and various publications to date.¹⁶ They cover the years from 1774 to 1798: that is from immediately after his return from Italy to the year of his death. The languages used by Eckhel are mostly French and Latin; in a few cases also German and Italian (only in a short note) are employed. This additional material allows us to integrate and sometimes complete Eckhel's exchange with some of his correspondents. It provides information on relations with people not represented in the Vienna archive, and most of all it preserves Eckhel's own "voice", passing on his personal thoughts and remarks on several scientific and methodological matters.

The final product of the research project will be a monograph on Eckhel's scholarly correspondence. All of the letters will be fully transcribed and grouped in alphabetical order by correspondent. They will be published in their original language; for the two missives in Dutch, an English translation will also be provided.¹⁷ A chronological list of all the letters will be given, as well as a list of all the coins discussed or mentioned in the letters, with modern numismatic references. Each group of letters will be introduced by a table displaying the structure of the correspondence. A short summary in English will be provided for each document, together with notes listing objects sent and received, persons mentioned, and references to previous publications of the letter (where applicable). In addition, a commentary and

¹⁴ KHM, MK Archiv V. One letter by Joseph Ghesquière (December 10, 1782) is today kept in the archives of the collection of Greek and Roman antiquities of the Kunsthistorisches Museum (KHM, AS Archiv I, 39).

¹⁵ Collaboration with Klaus Vondrovec, curator of ancient coins at the Kunsthistorisches Museum, in searching for pieces mentioned in the letters in the Viennese collection has proved rewarding in several instances so far.

¹⁶ When Bergmann published his biographical work on Eckhel he remarked: "Sicherlich nicht ohne Interesse sind Eckhel's Briefe, die er geschrieben, mir ist keiner bekannt" (Bergmann 1857, p. 346). However, a letter to Gaetano Marini was already available in print in 1822 (Marini 1822, pp. 170–172), while others were published only later: Friedlaender 1866; Lacroix 1879, pp. 46–48; Sallet 1881; Friedlaender 1881; Anonymous 1885; Nicolet-Pierre 1987 (excerpts); Andreasen – Ascani 2013.

¹⁷ The Dutch used by Pieter van Damme (KHM, MK Archiv V, 59 and 73) is rather archaic. The authors are most thankful to Christian Dekesel and Yvette M. M. Dekesel-De Ruyck for their help in transcribing and translating these letters.

explanatory notes will guide and assist the reader in understanding the historical and political events mentioned in the letters, as well as the coins and other antiquities described in them. In an introductory essay, the contribution of the new material to our understanding of Eckhel's life and work will be outlined.

PRELIMINARY RESULTS

One of the most interesting preliminary results of our investigations regards the genesis of Eckhel's monumental *Doctrina numorum veterum*. It is clear from the letters that he had developed the concept of a systematic overview of ancient numismatics at an early stage. References in the correspondence suggest that Eckhel had started to work in this direction already in 1776:¹⁸ sixteen years before the publication of the first volume of the *Doctrina*. In the early 1780s, many of the correspondents were made aware of his project by Eckhel,¹⁹ so that it was probably widely known in learned circles years before its publication.²⁰

In 1782, the Danish scholar Georg Zoëga spent six months in Vienna studying numismatics with Eckhel.²¹ During his visit, the Austrian numismatist was actively working on his project, which was already at an advanced stage, but still lacking the introduction (*prolegomena*) and final touches.²² We know that during his stay, in addition to viewing coins from the Imperial collection, Zoëga studied a group of manuscripts, some of which were finished essays, while others were just drafts.²³ Eckhel

¹⁸ Eckhel to Georg Zoëga, December 4, 1785: "Quod ad majoris molis opus alterum attinet, nimirum scientiam numariam, fere ad coronidem eductum jam est, nihilque aliud jam deest, quam ampla prolegomena, et quod cuperem, novem annorum lima" (Bonn, Universitäts- und Landesbibliothek, S. 711, f. 285r; Andreasen – Ascani 2013, vol. 2, p. 69).

¹⁹ Eckhel to Pieter van Damme, April 26, 1780: "Il y a quelques années, que j'ai commencé à écrire la Science des Médailles ouvrage, qui sera bien détaillé, et qui est déjà fort avancé" (The Hague, Museum Meermano-Westreenianum, FA 400/450, f. 1v). Eckhel to Luigi Lanzi, September 17, 1782: "Ex quo catalogum musei Cæsarei confeci, totus sum in scribendo de universa re numismatica" (Macerata, Biblioteca Comunale "Mozzi Borgetti", Ms 770–II, 515, f. 1r). Eckhel to Gabriele Lancillotto Castelli, prince of Torremuzza, July 6, 1782: "... qui universam scientiam rei numariae jam inde ab annis pluribus elaboro..." (Palermo, Biblioteca Comunale, Ms Qq H 178, f. 167r). Eckhel to Jean-François Séguier, May 23, 1783: "Comme elles sont réparties ça et là dans mon grand ouvrage, que j'écris à cette heure sur toute la numismatique, et qui est déjà fort avancé" (Nîmes, Bibliothèque Municipale, Ms 143, f. 4r). Eckhel to Esprit-Marie Cousinéry, August 6, 1783: "J'ai beaucoup besoin des bons services des gens de lettres pour mon grand ouvrage sur toute la science numismatique, qui est déjà fort avancé" (Paris, Bibliothèque de l'Arsenal, Ms 5983, f. 3r; Nicolet-Pierre 1987, p. 203).

²⁰ This may have sped up the reception of the work after its publication. See for example what Jean-François Séguier wrote to Eckhel on May 23, 1783: "Vous me marquez vous-même que vous travaillés à un grand ouvrage sur toute la numismatique, qui est déjà bien avancé. Lorsqu'il paroitra, ne me laissés pas ignorer que vous l'avés publié".

²¹ From July 5 to December 4, 1782. Mørkholm 1981, pp. 127–128 and Williams – Woytek (forthcoming).

²² See note 18 above.

²³ Zoëga to Christian Gottlob Heyne, August 29, 1782: "Ich arbeite täglich sechs Stunden im Museum. Da bekomme ich die Schubladen partienweise wie ich sie verlange, und gehe sie durch unter Anführung einer Svite von Manuscripten, die der Abbé Eckhel mir anvertraut, die theils ausgearbeitete Abhandlungen, theils Entwürfe sind" (Andreasen 1967, pp. 292–293).

had been extremely generous with his student and allowed him to make copies for himself.²⁴ Zoëga's copies of Eckhel's manuscripts have recently been discovered among the Zoëga papers in the Royal Library in Copenhagen by the authors.²⁵ These most important documents in Zoëga's hand show how far advanced Eckhel's work was in 1782, 10 years before the publication of the first volume of the *Doctrina*.²⁶ Although not yet published, Eckhel's texts were extensively used in the 1780s by Zoëga himself and by other scholars who later visited him in Rome. For example Friedrich Münter (1761–1831), who was hoping to become curator of the Royal coin collection in Copenhagen and studied numismatics under the supervision of Zoëga in Italy,²⁷ made a copy of Zoëga's manuscript for himself in 1786.²⁸ While in Rome, Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832), who had just started to get into ancient numismatics during his travel in Italy,²⁹ expressed interest towards Münter's copy.³⁰ It is fascinating to note that in this context, a comparison between Eckhel's work and the one carried out by Carl Linné (1707–1778) in the field of the natural sciences was drawn – a comparison that was to become very popular later.³¹

The title that Eckhel had had in mind for his grand work for a long time was *Ars critica numaria*.³² These words seem to summarize Eckhel's initial intentions. As a

²⁴ Andreasen 1967, p. 293.

²⁵ Copenhagen, Kongelige Bibliotek, NKS 357 b, IV. 3. The manuscript comprises nearly 300 leaves, more or less consecutively numbered, and five small index notebooks containing lists of the mints with the relevant leaf numbers.

²⁶ In some cases, the wording remained unchanged in print.

²⁷ Mørkholm 1981, p. 130.

²⁸ He was working on the copy on and off from September 5 to December 19, 1786. Andreasen 1937, vol. 2, pp. 214–219, 252. Münter's copy is kept in the library of the Royal Cabinet of Coins and Medals in the National Museum in Copenhagen (see Mørkholm 1981, p. 130 and fig. 32); see note 9 above.

²⁹ On Goethe's interest in ancient numismatics see Dönike 2013, pp. 159–165.

³⁰ Goethe recorded his encounter with Münter on December 20, 1786: "Schöne Münzen hat er [i. e. Münter] gesammelt und besitzt ... ein Manuskript, welches die Münzwissenschaft auf scharfe Kennzeichen, wie die Linnéschen sind, zurückführt. Herder erkundigt sich wohl mehr darum; vielleicht wird eine Abschrift erlaubt. So etwas zu machen, ist möglich; gut, wenn es gemacht ist; und wir müssen doch auch, früh oder spät, in dieses Fach ernstlicher hinein" (Goethe 2000, pp. 150–151). Compare also Goethe's letter to Johann Gottfried Herder (1744–1803), January 25, 1787: "Er [Münter] prätendirt ein Manuscript zu haben das die Münzwissenschaft auf scharfe Kennzeichen, wie die Linnaische sind, zurückführt, laß dirs doch zeigen, und wenn es so ist, laß mirs abschreiben. So etwas zu machen ist möglich, gut wenn es gemacht ist und ich brauch es, denn ich muß nun auch über diese Trümmern mich ausbreiten" (Goethe 1991, p. 237).

³¹ The 1799 biography of Eckhel by Millin also mentions it (Millin [1799], p. 4), and from there it probably went on to become commonplace.

³² The secondary title of Eckhel's 1786 publication is *Specimen artis criticae numariae*. Eckhel to unknown, probably countess Bentinck, 1789: "Ich denke, in meiner *Ars critica numaria* den golzischen Münzen ein eignes Kapitel zu widmen" (Berlin, Bode Museum, Münzkabinet, Benoni Friedlaender Briefwechsel; Sallet 1881, p. 122). Eckhel to Zoëga, September 2, 1790: "Die Ausarbeitung meiner *Ars critica numaria* macht immer ihre Vorschriften, u. vielleicht bin ich im künftigen Jahre im Stande, den Druck anzufangen" (Bonn Universitäts- und Landesbibliothek S 711, f. 291v; Andreasen – Ascani 2013, vol. 2, p. 510: their transcription is partly incorrect).

scholar of the Enlightenment, he wanted to review previous knowledge critically.³³ He aimed at creating a solid reference tool for ancient numismatics, which would finally unmask the numerous modern forgeries that had been marring numismatic publications since the early 16th century.³⁴ In order to accomplish this task, he needed to establish a rigorous scientific method for approaching ancient coins. He reviewed earlier numismatic literature³⁵ and carefully inspected the actual numismatic material in the search for trustworthy evidence, while at the same time eliminating the fakes. Due to his professional obligations in Vienna, it was out of the question for Eckhel to travel extensively in the phase of preparation of the *Doctrina*. Hence, he needed to have reliable correspondents who could inform him about archaeological discoveries and newly published books, as well as newly discovered coin types and rare coins. The importance of creating a network was clear to Eckhel from the very beginning. He probably “inherited” some correspondents from his mentor, Joseph Khell (1714–1772),³⁶ others he met during his stay in Italy in 1772–1773,³⁷ and others in Vienna.³⁸ In some cases, he selected areas from where he wished to have information and tried to get in contact with people living there, who were interested in ancient coins.³⁹

Up to now, we have not found any decisive evidence that explains why Eckhel decided to change the title of his work to *Doctrina numorum veterum* a short time

³³ Scholars who intended to rationally organize knowledge and to oust the mistakes inherited from the past frequently used the expression “ars critica” in the titles of their works; see for example Le Clerc 1697 for the classical languages and philology or Maffei 1765 for epigraphy. On this topic also see Erny 1994, pp. 156–172, and Israel 2006, pp. 409–421.

³⁴ See, for example, Eckhel’s position against the uncritical acceptance of unreliable earlier works among his contemporaries; Eckhel to unknown, probably countess Bentinck: “Sie sind mit meinem Urtheile über Golz nicht zufrieden; auch mehr andre nicht. Man machte mir eben den Vorwurf aus dem tiefsten Italien. Indessen, dünkt mir, verhalten sich unsre Herren Antiquare gegen Golz, wie die Vögel gegen den Uhu. Alle verabscheuen ihn, und alle fliegen ihm nach. Eben so sind die jenen alle gegen Golzen mistrauisch, und schwören doch zu seiner Fahne” and later in the same letter “Es ist nicht der einzige Golz, an dem ich mich zum Ritter mache; ich schlage mich eben so mit Harduin herum” (Sallet 1881, pp. 121–122). A section of the *Doctrina* is dedicated to an analysis of Goltzian forgeries; see Eckhel 1792–1798, vol. 1, pp. cxli–cliv.

³⁵ See the chapter “Bibliotheca numismatica” in the first volume of the *Doctrina*; Eckhel 1792–1798, vol. 1, pp. cxli–clxxii.

³⁶ Jean-Jacques Barthélemy, Gaspard Michel Leblond and Gabriele Lancillotto Castelli, prince of Torremuzza were also correspondents of Joseph Khell; see Khell’s passive correspondence kept in the archives of the coin collection in the Kunsthistorisches Museum in Vienna. These documents will be studied by the authors in a future project.

³⁷ Giacomo Biancani Tazzi, Bertrand Capmartin de Chaupy, Raimondo Cocchi and Giacomo Monti.

³⁸ Jan Albertrandi and Georg Zoëga.

³⁹ As was the case with Esprit-Marie Cousinéry in the Ottoman empire, Giacomo Gradenigo in Dalmatia and Gaetano Marini in Rome. See, for example, his request for collaboration by someone based in Illyria in Eckhel 1775, p. 99: “Lis decideretur facile, si existeret vir scientiae numismaticae gnarus in republica Ragusana [...] qui pervestigando eas insulas (nam sunt Ragusae vicinae) reperiret, an id numorum genus in iis effodi soleat, quod argumentum in rebus dubiis, quae scientiam numismaticam vexant, permultum valet”.

before the publication of the first volume.⁴⁰ After 16 years of work, Eckhel's project had probably grown beyond its initial scope and had become a general reference work, which summarized and displayed in a systematic way all of the knowledge on ancient numismatics available in his day.

APPENDIX

A list of the letters to Eckhel in the archives of the Kunsthistorisches Museum in Vienna is given here. With the exception of one letter (KHM, AS Archiv I, 39), they are kept in the archives of the coin cabinet (KHM, MK Archiv V). The letters are grouped alphabetically according to sender; in some cases, two letters were sent on the same day.

Albani, Carlo (1749–1817): 1 letter in French, from Milan (July 15, 1790)

Albertrandi, Jan Chrzciel (1731–1808): 3 letters in French, from Rome (July 2, 1778; August 22, 1778; October 28, 1778)

Andres y Morell, Juan (1740–1817): 1 letter in Italian, from Mantua (September 12, 1793)

Anonymous: 1 letter in Latin, from London (January 1, 1794)⁴¹

Arditi, Michele (1746–1838): 1 letter in Italian, from Naples (April 12, 1792)

Barthélemy, Jean-Jacques (1716–1795): 1 letter in French, from Paris (August 23, 1786)

Barthélemy de Courçay, André (1744–1799): 2 letters in French, from Paris (July 29, 1775; April 1, 1776)

Bast, Friedrich Jakob (1771–1811): 1 letter in German, from Rastatt (December 22, 1797)

de Beaujour, Louis-August Felix (1765–1836): 1 letter in French, from Thessaloniki (December 1, 1797)

Biancani Tazzi, Giacomo (1729–1789): 1 letter in Latin, from Bologna (May 20, 1775)

Borghesi, Pietro (1722–1794): 1 letter in Latin, from Rome (May 6, 1780)

Borgia, Stefano (1731–1804): 4 letters in Italian and 1 letter in Latin, from Rome (September 27, 1786; November 15, 1786; March 26, 1787; September 4, 1787)

Capmartin de Chaupy, Bertrand (1720–1798): 1 letter in French, from Paris (October 15, 1788)

Castelli, Gabriele Lancillotto, prince of Torremuzza (1727–1792): 1 letter in Latin and 2 letters in Italian, from Palermo (September 14, 1777; December 19, 1782; August 31, 1786)

Cocchi, Raimondo (1735–1775): 1 letter in Italian and 2 letters in Latin (May 1, 1774; December 5, 1774; January 5, 1775)

⁴⁰ Eckel to Zoëga, August 8, 1792: "Der erste Band der *Ars critica numaria*, der ich aber den Namen *Doctrina numorum veterum* gegeben habe, wird sicher künftigen Monath erscheinen" (Bonn, Universitäts- und Landesbibliothek, S. 711, f. 296r; Andreasen – Ascani 2013, vol. 3, p. 307).

⁴¹ This letter was later published together with Eckhel's response in the *Addenda*; [Eckhel – Steinbüchel] 1826, pp. 7–9.

- Cousinéry, Esprit-Marie (1747–1833):** 23 letters in French, from Marseille, Paris, Smyrna and Thessaloniki (June 22, 1783; May 15, 1784; October 7, 1784; February 6, 1785; May 3, 1785; September 10, 1785; February 16, 1786; July 26, 1786; March 22, 1787; November 20, 1787; January 2, 1795; June 2, 1795; November 2, 1795; December 2, 1795; December 17, 1795; January 15, 1796; June 2, 1796; June 17, 1796; November 15, 1796; December 30, 1796; April 2, 1797)
- van Damme, Pieter (1726–1806):** 16 letters in French and 2 letters in Dutch, from Amsterdam (June 29, 1776; July 1, 1780; October 28, 1781; August 23, 1782; November 15, 1782; May 23, 1783; June 24, 1783; August 15, 1783; October 17, 1783; January 28, 1784; March 9, 1784; April 17, 1789; May 23, 1789; July 20, 1789; October 1, 1789; March 10, 1791; June 28, 1791; October 24, 1791)
- Dutens, Louis (1730–1812):** 1 letter in French, from London (August 26, 1777)
- Fabroni, Angelo (1732–1803):** 2 letters in Italian, from Florence and Pisa (January 29, 1797; July 8, 1797)
- Ghesquière, Joseph (1731–1802):** 4 letters⁴² in French, from Brussels and Werdén (December 10, 1782; March 31, 1795; May 8, 1795; July 10, 1795)
- Gradenigo, Giacomo (1721–1796):** 7 letters in Italian, from Novigrad, Venice, Vrljka, and Zadar (June 28, 1776; October 18, 1776; July 13, 1777; August 23, 1778; November 14, 1778; April 24, 1779; July 10, 1779)
- Heyne, Christian Gottlob (1729–1812):** 8 letters in German, from Göttingen (April 3, 1776; June 10, 1782; January 14, 1787; February 14, 1787; April 24, 1787; June 22, 1793; December 14, 1794; November 1, 1795)
- Lanzi, Luigi (1732–1810):** 8 letters in Latin, from Florence and Rome (December 6, 1772; January 27, 1776; August 16, 1776; October 19, 1776; October 12, 1778; March 6, 1779; July 2, 1779; April 4, 1780)
- Le Blond, Gaspard Michel (1738–1809):** 10 letters in French, from Paris (June 14, 1778; April 10, 1779; September 15, 1780; September 23, 1786; April 4, 1787; July 7, 1787; April 15, 1788; September 8, 1788; October 4, 1788; October 21, 1788)
- Lebret, Johann Friedrich (1732–1807):** 1 letter in German, from Paris (May 13, 1789)
- de Magellan, Jean-Hyacinthe (1722–1790):** 8 letters in French, from Brussels and London (October 17, 1781; December 13, 1781; January 13, 1782; February 2, 1782; June 1, 1782; December 7, 1782; May 16, 1783; May 16, 1786)
- Marini, Gaetano (1742–1815):** 2 letters in Italian, from Rome (October 17, 1795; February 10, 1796)
- Monti, Giovanni Giacomo:** 2 letters in Italian and 2 in Latin, from Rome (February 13, 1779; February 27, 1782; October 2, 1782; November 12, 1783)
- Oderico, Gaspare Luigi (1725–1803):** 1 letter in Latin, from Genoa (October 11, 1774)
- Pelli Bencivenni, Giuseppe (1729–1808):** 1 letter in Italian, from Florence (February 10, 1776)

⁴² One of them is kept in the archives of the collection of Greek and Roman antiquities of the Kunsthistorisches Museum in Vienna (KHM, AS Archiv I, 39).

- Rasche, Johann Christoph (1733–1805):** 1 letter in German, from Maßfeld (August 31, 1796)
- Seckendorff:** 1 letter in German, from Brussels (July 28, 1788)
- Séguier, Jean-François (1703–1784):** 1 letter in French, from Nîmes (July 2, 1783)
- de Tanhuj, Francesco:** 1 letter in Italian, from Ljubljana (March 2, 1788)
- Tanini, Girolamo:** 1 letter in Italian, from Rome (December 15, 1792)
- Vargas Macciucca, Michele (1733–1795):** 25 letters in Italian, from Naples (January 28, 1779; April 9, 1781; April 17, 1781; June 10, 1781; September 10, 1781; November 3, 1781; February 18, 1782; May 28, 1782; June 17, 1782; November 6, 1782; October 8, 1784; December 28, 1784; March 4, 1785; December 12, 1785; August 1, 1786; April 12, 1790; April 19, 1790; April 20, 1790; July 17, 1790; July 26, 1790; August 24 1790; May 23, 1791; February 4, 1792; April 14, 1792)
- Zarillo, Mattia (1729–1804):** 1 letter in Latin, from Naples (March 15, 177[?]: last digit illegible)
- Zoëga, Georg (1755–1809):** 6 letters in Italian and 2 letters in German, from Rome (November 19, 1785; January 7, 1786; January 28, 1786; May 27, 1786; November 22, 1786; February 22, 1791; August 29, 1792; April 19, 1794)

BIBLIOGRAPHY

- Andreasen 1937 Ø. Andreasen (ed.), *Aus den Tagebüchern Friederich Münters*, 3 vols, Copenhagen 1937.
- Andreasen 1967 Ø. Andreasen (ed.), *Georg Zoëga. Briefe und Dokumente, vol. I: 1755–1785*, Copenhagen 1967.
- Andreasen – Ascani 2013 Ø. Andreasen, K. Ascani (eds), *Georg Zoëga. Briefe und Dokumente, vols II–V: 1785 – Undatierte*, 5 vols, Copenhagen 2013.
- Anonymous 1885 Anonymous, Copie d'une lettre, *Bulletin de la Société historique et archéologique du Périgord* 12 (1885), pp. 310–312.
- Babelon 1901 E. Babelon, *Traité des monnaies grecques et romaines. Première partie: théorie et doctrine. Tome premier*, Paris 1901.
- Bergasse 1931 L. Bergasse, Les débuts de la carrière numismatique d'Esprit Cousinéry (1769–1797), *Provincia. Revue trimestrielle d'histoire et d'archéologie provençales* 11 (1931), pp. 219–245.
- Bergmann 1857 J. Bergmann, Pflege der Numismatik in Österreich im XVIII. Jahrhundert mit besonderem Hinblick auf das k. k. Münz- und Medaillen-Cabinet in Wien. II. Abtheilung, *Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Classe der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften* 24 (1857), pp. 296–364.
- Burnett 2003 A. Burnett, 'The King loves medals': the study of coins in Europe and Britain, in: K. Sloan, A. Burnett (eds), *Enlightenment. Discovering the World in the Eighteenth Century*, London 2003, pp. 122–131.

The correspondence of Joseph Eckhel

- Burnett 2004 A. Burnett, The study of coins in Britain and the British Museum during the late 18th and 19th centuries, in: H.-M. von Kaenel, M. R.-Alföldi, U. Peter, H. Komnick (eds), *Geldgeschichte vs. Numismatik. Theodor Mommsen und die antike Münze*, Berlin 2004, pp. 73–90.
- de Callatay 2014a F. de Callatay, La controverse «imitateurs / faussaires» ou les riches fantaisies monétaires de la Renaissance, in: P. Mounier, C. Nativel (eds), *Copier et contrefaire à la Renaissance. Faux et usage de faux*, Paris 2014, pp. 269–291.
- de Callatay 2014b F. de Callatay, Curieux et antiquaires (XVI^e siècle), médecins et jésuites (XVII^e – XVIII^e siècles): les tribulations du connoisseurship numismatique, in: P. Michel (ed.), *Connoisseurship. L'œil, la raison et l'instrument*, Paris 2014, pp. 177–200.
- Crawford 1990 M. H. Crawford, From Borghesi to Mommsen. The creation of an exact science, in: M. H. Crawford, C. R. Ligota, J. B. Trapp (eds), *Medals and Coins from Budé to Mommsen*, London 1990, pp. 125–132.
- Dekesel 1997 C. E. Dekesel, *Bibliotheca Nummaria. Bibliography of 16th Century Numismatic Books*, London 1997.
- Dekesel 2003 C. E. Dekesel, *Bibliotheca Nummaria II. Bibliography of 17th Century Numismatic Books*, 3 vols, London 2003.
- Dekesel – Dekesel-De Ruyck 2009[–2013] C. E. Dekesel, Y. Dekesel-De Ruyck, *Bibliotheca Nummaria III. Bibliography of 18th Century Numismatic Books*, 3 vols published up to now, London 2009–2013.
- Dönike 2013 M. Dönike, *Altertumskundliches Wissen in Weimar*, Berlin 2013.
- Eckhel 1775 J. Eckhel, *Numi veteres anecdoti ex Museis Caesareo Vindobonensi, Florentino Magni Ducis Etruriae, Granelliano nunc Caesareo, Vitzaiano, Festeticsiano, Savorgnano Veneto, aliisque*, Viennae 1775.
- Eckhel 1786 J. Eckhel, *Descriptio numorum Antiochiae Syriae, sive specimen artis criticae numariae*, Viennae 1786.
- Eckhel 1792–1798 J. Eckhel, *Doctrina numorum veterum*, 8 vols, Vindobonae 1792–1798.
- [Eckhel – Steinbüchel] 1826 J. Eckhel, A. Steinbüchel, *Addenda ad Eckhelii Doctrinam Numorum Veterum ex eiusdem autographo postumo*, Vindobonae 1826.
- Erny 1994 N. Erny, *Theorie und System der Neuen Wissenschaft von Giambattista Vico. Eine Untersuchung zu Konzeption und Begründung*, Würzburg 1994.
- Fileti Mazza – Tomasello 2003 M. Fileti Mazza, B. Tomasello, *Galleria degli Uffizi 1775–1792. Un laboratorio culturale per Giuseppe Pelli Bencivenni*, Modena 2003.
- Friedlaender 1866 J. Friedlaender, Ein Brief Eckhel's, *Berliner Blätter für Münz-, Siegel- und Wappenkunde* 3 (1866), pp. 279–282.
- Friedlaender 1881 J. Friedlaender, Briefe von Eckhel, *Zeitschrift für Numismatik* 8 (1881), pp. 220–228.
- Goethe 1991 K. Eibl (ed.), *Johann Wolfgang Goethe. Italien – Im Schatten der Revolution. Briefe, Tagebücher und Gespräche vom 3. September 1786 bis 12. Juni 1794*, Frankfurt am Main 1991 (Johann Wolfgang Goethe, sämtliche Werke. Briefe, Tagebücher und Gespräche. II. Abteilung, Band 3).

- Goethe 2000 E. Trunz (ed.), *Johann Wolfgang von Goethe. Werke. Hamburger Ausgabe in 14 Bänden. Band 11. Autobiographische Schriften III*, München 2000 (reprint of the 13th edition, 1994).
- Israel 2006 J. I. Israel, *Enlightenment Contested. Philosophy, Modernity and the Emancipation of Man 1670–1752*, Oxford 2006.
- Kenner 1871 F. Kenner, *Joseph Hilarius von Eckhel. Ein Vortrag gehalten in der festlichen Jahresversammlung der numismatischen Gesellschaft in Wien am 13. Jänner 1871*, Vienna 1871.
- Kenner 1877 F. Kenner, Eckhel, Joseph Hilarius von, *Allgemeine Deutsche Biographie* 5 (1877), pp. 633–635.
- Lacroix 1879 P. Lacroix, Description des manuscrits relatifs à la numismatique conservés dans les bibliothèques de Paris, *Revue belge de numismatique* 35 (1879), pp. 5–49.
- Le Clerc 1697 J. Le Clerc, *Ars critica, in qua ad studia linguarum latinae, graecae & hebraicae via munitur, veterumque emendandorum, et spuriorum scriptorum à genuinis dignoscendorum, & judicandi de eorum libris ratio traditur*, 2 vols, Amstelaedami 1697.
- Maffei 1756 S. Maffei, Clarissimi viri Scipionis Maffei artis criticae lapidariae quae extant ex eiusdem autographo ab eruditissimo viro Ioh. Francisco Seguierio nemausensi fideliter exscripta et a Sebastiano Donato edita, variisque observationibus illustrata, & aucta; opus postumum, in: S. Donato, *Ad novum thesaurum veterum inscriptionum cl. V. Ludovici Antonii Muratorii supplementum. Tomus Primus*, Lucae 1765.
- Marini 1822 M. Marini, *Degli aneddoti di Gaetano Marini, commentario di suo nipote*, Rome 1822.
- Millin [1799] A. L. Millin, *Notice historique sur Joseph-Hilaire Eckhel, Garde du Cabinet d'Antiquités à Vienne, Lue à la Séance publique de Société Philomatique, le 30 nivôse an 7* [January 19, 1799], Paris VII [1799].
- Missere Fontana 2014 F. Missere Fontana, Ordinare le monete antiche nel XVII secolo. I precetti de La Sciences des Médailles di Louis Jobert, in: *Il collezionismo numismatico italiano: una storica ed illuminata tradizione, un patrimonio culturale del nostro paese*, Milan 2014, pp. 23–41.
- Mittag 2012 P. F. Mittag, Eckhel, Joseph Hilarius, in: P. Kuhlman, H. Schneider (eds), *Geschichte der Altertumswissenschaften. Biographisches Lexikon*, Stuttgart 2012 (Der Neue Pauly, Suppl. Band 6), cols 341–343.
- Mørkholm 1981 O. Mørkholm, The Danish contribution to the study of ancient numismatics 1780–1880, in: O. Mørkholm (ed.), *Den kongelige Mønt- og Medaillesamling 1781–1981*, Copenhagen 1981, pp. 123–164.
- Nicolet-Pierre 1987 H. Nicolet-Pierre, Eckhel, Cousinéry et quelques autres, *Revue numismatique* 29 (1987), pp. 198–215.
- Peter – Weisser 2013 U. Peter, B. Weisser (eds), *Translatio nummorum. Römische Kaiser in der Renaissance. Akten des internationalen Symposiums Berlin 16.–18. November 2011*, Berlin 2013.
- Sallet 1881 A. von Sallet, Ein Brief Eckhel's, *Zeitschrift für Numismatik* 8 (1881), pp. 121–125.
- Sestini 1797 D. Sestini, *Classes generales geographiae numismaticae seu monetae urbium, populorum et regum ordine geographico et chronologico dispositae secundum systema Eckhelianum*, Leipzig 1797.

The correspondence of Joseph Eckhel

- Sommervogel 1892 C. Sommervogel, Eckel, Joseph Hilaire, in: *Bibliothèque de la Compagnie de Jésus. Tome III (Desjacques – Gzowski)*, Bruxelles – Paris 1892, cols 331–334.
- Specht 2005 E. Specht, Die Geschichte der numismatischen Lehre an der Universität Wien, *International Numismatic Commission, Compte rendu* 52 (2005), pp. 25–40.
- Szaivert (forthcoming) W. Szaivert, Die akademische Lehre der Numismatik in Österreich im 18. Jahrhundert, *Numismatische Zeitschrift*, forthcoming.
- Wallnig – Stockinger 2010
T. Wallnig, T. Stockinger, *Die gelehrte Korrespondenz der Brüder Pez. Text, Regesten Kommentare. Vol. 1: 1709–1715*, Vienna – Munich 2010.
- Williams – Woytek (forthcoming)
D. Williams, B. Woytek, Zoëga studente di numismatica. Il soggiorno a Vienna (1782) e i contatti con Joseph Eckhel, in: K. Ascani, P. Buzi, D. Picchi (eds), *The Forgotten Scholar: Georg Zoëga (1755–1809)*, forthcoming.
- Wurzbach 1858 C. von Wurzbach, Eckhel, Johann Joseph Hilarius, in: *Biographisches Lexikon des Kaiserthums Österreich. Dritter Theil (Coremans – Eger)*, Vienna 1858, pp. 423–426.

Institut für Kultgeschichte der Antike
der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
Abteilung Documenta Antiqua
Postgasse 7/1/1, 1010 Wien
Österreich
daniela.williams@oeaw.ac.at
bernhard.woytek@oeaw.ac.at

ÖSTERREICH
STÜCK FÜR STÜCK

SILBERMÜNZE „TIROL“
WAS TIROL
PRÄGT

MÜNZE
ÖSTERREICH

Heiliges, Heimatliches, Heutiges und die ewige Natur. Tirol – auf den Punkt und auf die Münze gebracht. Das neue Glanzstück der Bundesländer-Serie. Erleben Sie Österreich – Stück für Stück. Erhältlich in den Geldinstituten, im Sammelservice der Post, in den Filialen des Dorotheums, im Münzhandel, in den Münze Österreich-Shops Wien und Innsbruck sowie unter www.muenzeoesterreich.at.

MÜNZE ÖSTERREICH – ANLEGEN. SAMMELN. SCHENKEN.

Aus der Serie sind bereits erschienen: Steiermark, Kärnten, Niederösterreich, Vorarlberg und Salzburg. Die weiteren Bundesländer folgen.